

Люта Т. Ю.

Кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи
Музей історії міста Києва

ТРАПЕЗНА ЦЕРКВА СВВ. БОРИСА І ГЛІБА КИЄВО-БРАТСЬКОГО МОНАСТІРЯ: ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Життєдіяльність Київського братства, заснованого у 1615 р., очевидно, передбачала спільні трапези і відправи, які не могли відбуватися без відповідного приміщення. Як відомо, ктиторка братства Галшка Гулевичівна заповідала братству лише двір¹, споруди будували на ньому дещо пізніше, пріоритетом серед них був шпиталь.

Як показав відомий дослідник Могилянської академії Микола Петров у своїй невеличкій статті “О Свято-Духовской церкви Киево-Братского монастыря”², Борисоглібський трапезний храм уперше згадав Мелетій Смотрицький близько 1625 р. М. Петров вважав, що кам’яний трапезний храм побудовано у 1652 р. на місці старого дерев’яного, однак нічим це не обґрунтував³.

Опис храму на 1654 р. під час першого відвідування антиохійським патріархом Макарієм Києва передав відомий Павло Алеппський: “По выходе от обедни, нас повели в трапезную. Она в один неф, из камня и извести, с длинным сводом; дверные косяки мраморные. В ней два стола и множество окон со стеклами. В передней (восточной) ее части имеется алтарная абсида, вся расписанная изображениями. В нижнем поясе абсиды изображение Господа (да будет прославлено имя Его!), постящегося на горе; дьявол, стоя перед ним, искушает его; он держит в руке три камня и говорит: “если ты сын Божий, скажи этим камням, чтобы они сделались хлебами”. Другое изображение на другом месте: Господь говорит ему: “отойди от меня, сатана!” Третье изображение: Господь сходит с верхового животного и возливает вино и масло на поповшегося разбойникам. Четвертое: Он несет на плечах заблудшего агнца, а другая овца на привязи на вершине горы между деревьями. Пятое – на арке алтаря: во-первых, изображен Господь, два воина бьют Его по голове тростями, а третий подает ему зеленую трость с листьями и полевыми цветами; второе изображение: Господь связанный и два воина ведут Его; один одет как воин, у другого на голове большой белый кисейный тюрбан; третье изображение на верхней части арки: Господь нагой, израненный сидит на стуле, виноградная лоза выходит из Его утробы и осеняет Его голову; в руках Его свешивается кисть, которую он выжимает в чашу, согласно со словами Его (да будет прославлено Его имя!) в евангелии: “я буду пить новое в царстве Отца Моего”. Под этим четвертое изображение: Господь привязан к столбу; двое бьют Его бичом с железными колючками и метлой из терновника. Под этим пятое изображение: Пилат в круглой, белой кисейной чалме, как у муллы, перед ним Господь, судимый, окруженный воинами. На передней части арки шестое изображение: Господь несет крест и в изнеможении припадает к земле, потом крест возлагают на Симона Киринейца; воины окружают Христа, Мария – не мать Его (Марія Магдалена – *Т. Л.*) — утирает пот с Него платком. На самом верху седьмое изображение: Господь распят с разбойниками, Пресвятая Дева в обмороке, Ее поддерживают Саломия и Мария. В нижней части северной стороны арки восьмое изображение: Господь, ведомый на распятие, Пилат умывает руки, на голове его такая же чалма. Живописец нарисовал распятие на верху передней части арки с тою целью, чтобы его мог видеть входящий. С правой стороны ведут наверх Господа, несущего свой крест, слева ведут Его также наверх осужденным. Расписана также и вся трапеза”⁴.

На зворотному шляху патріарха Макарія 1656 р. у щоденнику Алеппський згадував: “В среду прибыли настоятель Богоявленского монастыря, находящегося в середине города, пригласил нашего владыку патриарха отслужить в нем обедню в праздник чудотворного образа

¹ Люта Т. Дарча Галшки Гулевичівни Київському братству // Київська академія. Вип. 4. 2007. С. 20-30.

² Н[иколай] П[етров]. О Свято-Духовской церкви Киево-Братского монастыря // КС. 1906, январь. С. 68-71.

³ Петров Н. Новооткрытый альбом видов и рисунков достопримечательностей Киева 1651 г. // ТКДА. 1905, июль. С. 449. Стаття була присвячена дослідженню малюнків Абрахама ван Вестерфельда, які Петров намагався атрибуувати: серед копійних матеріалів була форта цього альбому з підписом, що це зображення *Academia Kijoviensis*.

⁴ Алеппский Павел. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Вып. 2 (от Днестра до Москвы) // ЧОИДР. Кн. 4 (183). 1897. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Makarij_2/text42.phtml?id=8158

Владычицы, принесенного из страны ляхов. Мы отправились и отслужили обедню, в присутствии всех горожан, а потом пошли к трапезе”¹.

Очевидно, що йшлося про ікону Куп’ятицької Богородиці, яка тоді була у Богоявленському храмі (іл. 1). Ця святиня з’явилася в Києві у 1655 р. після того, як її переніс сюди Лазар Баранович. У владики були різні ідеї щодо її розміщення: попервах він думав поставити ікону у Братському монастирі: “Прилично было ей (пресвятой Деве) быть в братстве, потому что она просвещает многих в разуме; прилично в Печерском монастыре потому что это ее обитель, и в святой Софии, Божией премудрости, премудро воздаваемо бы было Ей поклонение...”² Відписка путивльських воєвод до Москви 1656 р. свідчить: “А Братцкого монастыря строитель над школами Баранович был в маятности Братцкого монастыря, и приѣхал в Киев, а с собою привез чудотворный образ пречистые Богородицы Купятитцкие, что на крестѣ вырезан. А кокой тот крест, каменной ли или деревянной, про то никто не вѣдает и незнает”³.

За реконструйованими подіями, Куп’ятицький енкалпійон містився у Богоявленському храмі до пожежі 1658 р. Перенесення у Софійський собор, напевно, відбулося після цих подій. Його місце у Братському монастирі, в єдиному збереженому після пожежі кам’яному трапезному храмі зайняла новоявлена Братська ікона Богородиці⁴ (іл. 2).

Іл. 1. Куп’ятицька ікона Богородиці. З малюнка Ф. Солнцева. РНБ (СПб.), ф. 40, оп. 1, д. 309. Фото автора

Іл. 2. Братська ікона Богородиці. Вигляд до реставрації. НХМУ

Принаймні так свідчить легенда-сказання про Братську ікону Богородиці, зафіксована вперше у листі ректора Варлама Ясинського до царя Олексія Михайловича від 23 січня 1670 р., в якому він описував, між іншим, стан монастиря: “...монастиря нашего сущего под именем Троицкого поклонения Богоявленского Киевского Братского... на защищение православныя веры, вблизи сущих иноверных основаннаго, на его же болезненное падение, аще пред Вашим царским пресветлым величеством слезно сетуем яко защититель обители нашея Богоявленския сам Иисус, крестивыся во Иердани, наг у нас обретается чрез немалое уже время, сетуя на нас яко наг есмь и не одеясте мя, странен есмь и в дом церкви не введосте мя и яко сеи сын человеческий не имат, где главы преклонити... службу и моление за Ваше царское пресветлое величество бедне совершаем, неимущие где и иконы чудотворныя Пресвятыя Богородицы Вышшегородския, казнишевся не-

¹ *Алеппский Павел*. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским: (По рукописи Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел). Вып. 1-5/ Пер. с араб. [и предисл.] Г. Муркоса. М.: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те. 1898. Вып. 4. С. 186.

² Письма преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. Изд. 2-е. Чернигов, 1865. № 72. Лист до архимандрита Киево-Печерського від 16 липня 1669 р. Тут же у листі згадано, що “если бы Киев был отдан (полюкам – Т. Л.) то пан Копец, конечно, подкопал (?! – Т. Л.) бы это сокровище, так как оно их фамильное”.

³ Акты относящиеся к истории Южной и Западной России собранные и изданные археографической комиссией. Т. III. СПб., 1861. С. 518.

⁴ *Люта Т.* Братська ікона Богородиці: образ і контекст. Стаття до збірника на пошану С. І. Білоконя – в редакції.

древле на Днепре татар, и много иных чудес творящая, угодно поставити...”¹ Приказні дяки зробили опис цього листа, де з’явилися додаткові подробиці погорілої обителі: “...церкви Богоявления Господня да Благовещения Пресв. Богородицы погорели со всею утварью церковной и с ризы и колокольня с колоколы и часовня с часы, весь монастырь с кельями и со училищами”². Прохання милостині на відбудову монастиря опиралось на уквітні клопотання надати підмогу монастиреві з обіцянками “доживотные нашия и наследников наших за благовременное и по сем вечное Вашего царского пресветлого величества царствование, обещаем молитвы воздавати...”

Братчики звертались по грошову допомогу до московського царя не вперше. Таку допомогу могилянці виклопотали у Михайла Федоровича ще у 1625 р., коли він у відповідь на лист-прохання пожалував 40 соболів на будівництво першого храму Богоявлення, Благовіщення та Антонія і Феодосія Печерських – так, очевидно, у листі було перераховано всі престоли храму: “... да возможем храм той святой, пять бань имущий бѣложелезіем покрыти и иконами честными украсить”³. Політичний мотив завершував чолобитну – “писан во отчине Вашего царского пресветлого величества в богоспасаемом граде Кіеве (підкреслення – Т. Л.) в Богоявленском Братцком монастыре...”⁴

Засвідчена у листі Ясинського легенда оповідає про місце облаштування новоявленої святині, що припливла Дніпром і пристала до берега навпроти Братського монастиря: “... вземше отъ воды, икону святую честно принесоша и поставиша ю въ своемъ монастырь въ храмъ святыхъ стратотерпецъ князей Россійскихъ Бориса и Глѣба, сущемъ въ трапезѣ ихъ каменной. Идѣже умыслиша иноцы тые братстїи украсить икону ту, елико мощно, еже по силѣ и сотвориша за помощію благочестивыхъ подателей; но язвы тоя на лицѣ иконномъ, отъ еретика заданныя, не возмоглъ есть иконописецъ закрыть, и до нынѣ есть знаменіе. Уставиша же тѣ же иноцы пѣти предъ тою иконою акаѳистъ Пресвятой Богородицы по вся субботы, воздающе благодареніе за толикое чудесное при той иконѣ избавленіе православныхъ отъ плѣненія агарянского...”⁵.

Легенда про походження Братської ікони з Вишгородського Борисоглібського храму і “поранення” її вояком литовського князя Януша Радзивіла у 1651 р. дає підстави думати, що це сказання, як і саму ікону, створено у могилянському колі перед 1662 р., коли зафіксовано перше її чудотворення. Пов’язання Борисоглібського храму Вишгорода і Борисоглібського храму-трапезної видає могилянських знавців давньоруської історії: очевидно, що історію Вишгородської (так званої Володимирської) Богородиці було використано за основу легенди Братської. Додаткову інформацію про те, що новоявлена ікона з’явилася саме з легендарного храму і була розміщена для поклоніння в одноіменному трапезному храмі Могилянки⁶, дають численні гравюри того часу, одна з них (іл. 3) ілюструє храм Вишгорода і храми Братського монастиря, розташовані на берегах Дніпра, хвилями якого пливе ікона Богородиці до рук братчиків, зображених у правому куті гравюри.

Опублікована І. Франком “песнь” про Братську Богордицю⁷ містить опоетизований опис трапезного храму, де встановили Братську ікону:

Где Царь со князи, тамо да будет царица
Принѣши царя всѣму свѣту владичица;
Знати в князей російскихъ Бориса и Глѣба
Не ставало в трапезѣ небесного хлѣба.

В трапезу хлѣб ангельскій принесшую вносят,
До каменной полати царя неба просят,
Да укрѣпит инокомъ всѣмъ сердце тѣлесно,

¹ Кієво-Могилянська академія кін. XVII – поч. XIX ст. Повсякденна історія. Збірник документів. К. 2005. С. 19. Тут описано історію позбавлення монастиря заготовленого дерева на відновлення головного храму воєводою Юрієм Борятинським.

² Цитата за: *Хижняк З.* Варлам Ясинський // Кієво-Могилянська академія в іменах. XVII – XVIII ст. С. 618. Без посилань на джерело.

³ АЮЗР. Ч. I. Т. VI. № ССХХ, ССХХI. С. 551-554.

⁴ Там же. С. 553.

⁵ Сказание о Кієво-Братской чудотворной иконе Божей Матери. К., 1900. 8 с.

⁶ Прикметно, що за аналогічною сакральною схемою розташовані споруди Чернігівського колегіуму – з використанням однойменного давньоруського Борисоглібського собору.

⁷ *Іван Франко.* Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Т. 42. Фольклористичні праці. К., 1984. С. 340-346.

Отдоит ссуших млеко младенца словесно
 Оцкнися, цній Могило, витай Бога Матку!
 Приходить фундаторка к тебѣ в недостаток.
 Открой, Могило, смерти могилу и яму:
 Изволи се zde быти премудрости храму.

Останній рядок пісні прямо вказує на мету “явлення” ікони – допомога відбудови основного собору монастиря.

Іл. 3. Степан Ставицький. Братська ікона Богородиці. 1703 р.
 Фрагмент з ілюстрацією чуда обретіння.
 НБУВ, відділ образотворчих мистецтв, № 414/1

Іл. 4. Трапезна на мапі Києва 1695 р. ЦДІАК України, ф. 58, оп. 1, стр. 13а

Іл. 5. Герб “Ясенчик” К. Мокієвського з малюнка Домініка де ля Фліза. ІР НБУВ, ф. 301, стр. П 206, арк. 53. Фото автора

Іл. 6. Теза на честь освячення Богоявленського собору.
 Biblioteka Narodowa Warszawa, G. 65658

Саме у храмі-трапезній і було розміщено Братську ікону після її “віднайдення” на березі Дніпра 10 травня 1662 р. поблизу Братського монастиря. Отже, Борисоглібський трапезний храм залишався єдиним місцем розташування нової ікони.

У часи гетьмана Івана Мазепи у храмі добудовали 2-й поверх. На мапі Києва 1695-го р. споруду уже зображено двоповерховою (іл. 4). М. Петров висловлює здогад про те, що тут була розташована конгрегаційна Благовіщенська церква, а на нижньому поверсі залишався Борисоглібський храм з Братською іконою. Репарація цієї споруди, коли будували великий Богоявленський собор, відбувалася за кошти гетьмана та його сім’ї.

Вишгородський однойменний храм, звідки “походила” Братська ікона, було відновлено коштом дядька Мазепи, київського полковника Костянтина Мокієвського, двоюрідного брата матері, послідовного прибічника гетьмана. Його герб “Ясенчик” (герб Мокієвських) зображено на Євангелії, що він подарував у відновлений вишгородський храм. Зображення герба разом з віршем на славу Костянтина Мокієвського¹ перемалював французький лікар де ла Фліз у своїх описах Київщини (іл. 5). Ідеологічне пов’язання вишгородського і братського

¹ Був згаданий у Alcides Rossiyski Triumfalnym Lawrem Vkoronowany... Filipa Orlika... 1695 р.

храмів зафіксовано на гравюрі на честь освяти Богоявленського собору, де зображено Братську ікону, що пливе Дніпром з Вишгорода до Подолу (іл. 6).

Мати гетьмана Марія-Магдалена (Марина Мокієвська), ігуменя Вознесенського монастиря на Печерську, також доклала зусиль до відбудови братської трапезної церкви. Рідкісний документ часів більшовицьких конфіскацій 1919 р.¹ зафіксував її дар храму – срібний потир з диском, зіздицею та лжицею (іл. 7). Описувач майна прочитав її вкладний напис на потирі й занотував. Борисоглібський храм покровителів молодого покоління спудей, серед яких були онуки гетьманової матері, племінники гетьмана – Андрій Войнаровський та Іван Обидовський, а з ними молодий Василь Кочубей та Конон Зотов – діти високого соціального стану, патронував сам гетьман. Портрет-панегірик Андрія Войнаровського із зображенням гетьманового герба та покровителів Івана Мазепи та Марини Мокієвської – Іоанна Предтечі та Марії-Магдалени, а разом Андрія Первозванного, покровителя самого іменника – яскрава пам'ятка опосередковано пов'язана з трапезним храмом. Вказівка на портреті Войнаровського на те, що він є головою спудейського Марійного товариства додатково дає підстави поєднати ці явища в контексті утвердження тут конгрегаційної церкви Благовіщення² (іл. 8).

Іл. 7. Марина Мокієвська в образі Марії-Магдалени – княгині Ольги із Софійського собору. Фото автора.

Іл. 8. Іл. Мизура Панегірик-портрет Андрія Войнаровського. Biblioteka Narodowa Warszawa, Pałac Krasińskich. – G-65649

Наводячи аргументи на користь будівництва Борисоглібського храму Іваном Мазепою, М. Петров висловив слушне зауваження про подібність архітектури могилянської трапезної і трапезної Миколаївського монастиря, яка тоді ще існувала. Підмічаючи схожі елементи архітектури, деталі декору він, безперечно, мав рацію: наразі можна лише за креслениками, створеними напередодні знищення комплексу Миколаївського монастиря, зокрема й трапезної, помітити вказані подібності. На щастя, Борисоглібський храм уцілів, а от трапезний Благовіщенський храм Миколаївського монастиря – ні.³ (іл. 9).

Будівництво Рафаїлом Заборовським фактично нового академічного корпусу у 1740 р. за проектом Йогана Годфріда Шеделя разом з новим Благовіщенським храмом, куди перенесли конгрегацію, поклато початок новому етапу життя трапезної. Другий поверх її надали для розміщення бібліотеки, яка згоріла 29 лютого 1780 р., і 8 632 її томи “на разных языках” було втрачено назавжди.

¹ Держархів Київської обл., ф.Р. 1, оп. 1, спр. 187, арк. 391. За це посилання я вдячна Риммі Лякіній.

² Братська ікона залишалась у трапезному храмі і у пізніший час, коли великий собор було побудовано, а головне місце в його іконостасі зайняла Іллінська ікона Богоматері, Мазепин паладіум. Щодо конгрегації: як повідомляв С. Голубев (Киевская академия в конце XVII и начале XVIII ст. К., 1901. С. 76-77) Іоасаф Кроковський у 1693–1697 рр. розподілив спудейську конгрегцію на старшу в ім'я Благовіщення та молодшу – в ім'я Св. Анни. Про Марійне товариство Голубев не знав.

³ Кресленики із зібрання НЗ“Софія Київська”, НААГ, № 797, арк. 6.

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

Після великої пожежі Подолу 1811 р. трапезна зазнала докорінної перебудови під орудою відомого архітектора Андрія Меленського. Відтак храм отримав класицистичний вигляд і його переосвятили на честь Святого Духа. Це відбулося ще з причини перенесення сюди іконостасу зі згорілої подільської дерев'яної церкви Святого Духа, через посвяту якої ближні ворота подільських дерев'яних укріплень називали Духівськими. Відтоді трапезний храм став Святодухівським, втративши "пам'ять" про "Борисоглібське" своє минуле і зв'язок з давньоруською історією, про що "нагадувала" Братська ікона Богородиці (іл. 10-16).

Іл. 9. Кресленник консервації трапезного Благовіщенського храму напередодні знищення. НЗ "Софія Київська", НААГ, № 797, арк. 6

Іл. 10. Павлович Ю. Святодухівська церква. 1920 р. НМІУ

Іл. 11-14. Видяг трапезної до реставрації. 2004–2006 рр.

Іл. 15-16. Сучасні вигляди трапезної. Фото автора

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019